

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VII

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

NOVEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VII

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VII (November 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

JEZRELLE CIASHA A. DELA CERNA, MALT

Asst. Prof II

University of Eastern Philippines

Northern Samar, Region 8, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17777675](https://doi.org/10.5281/zenodo.17777675)

Bayan ng mga Bayani at Mandarayang Ahas at Buwaya

Pilipinas, tinawag kang perlas ng silanganan,
Abot sa buong mundo ang kislap ng iyong yaman,
Bayan ng araw, sa manlulupig lumalaban,
Duyan ng magigiting ang iyong karagatan.

Minamahal na lupa, Ina kang nagniningning,
payapa't matibay, sa sigaw ng lahing magiting,
Taas noo, mga anak na bayani aming kapiling,
Ngunit ikaw'y nalason ng banyagang dumating.

Lason na sumisira, galing sa mga ahas at buwaya,
Na sa dibdib mo'y sumisipsip, sila'y masaya,
may dumi ngang nakakapit, at ikaw'y dinadaya,
kalayaan na sagrado, inapakan ng mandraya!

Ang dugo, buhay, at dangal ay aking iaalay,
lalabanan ang ahas at buwaya upang di mag tagumpay.
Bandilang sagisag mo'y di titigil sa pag wagayway,
Upang ang kalayaan mo'y mananatiling buhay!